

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 338.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17584003>

**Інноваційний розвиток вітчизняного рибництва як фактор підвищення
стійкості продовольчої системи країни**

Ємцев Віктор Іванович,

д.е.н., професор, професор кафедри технології м'ясних, рибних та
морепродуктів, Національний університет біоресурсів та
природокористування, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-5684-186X>

Ємцева Галина Федорівна,

ст. викладач, кафедра економіки та права,
Національний університет харчових технологій,
м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-9375-0254>

Прийнято: 22.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** Конфліктні ситуації в світі загрожують можливості забезпечення необхідного рівня продовольчої безпеки в світі у зв'язку із руйнуванням виробничих потужностей та технологічних ланцюгів виробництва харчових продуктів, блокуванням сталих логістичних каналів його постачання на світовий ринок, тощо.*

Актуальність дослідження. Гарантоване та стабільне забезпечення людства продовольством, у необхідних для активного життя обсягах, є загальною проблемою для всіх країн світу і тому потребує постійного

моніторингу стану та укріплення продовольчої безпеки в кожній країні. Актуальність проведення дослідження сучасного стану продовольчої безпеки в Україні в умовах війни обумовлена тим, що країна входить до ТОП-10 країн-експортерів продовольства у світі.

Стислий опис методів дослідження. Виконані дослідження базувались на застосуванні методів: якісного аналізу та синтезу, економіко-статистичного аналізу, порівнянь, аналітичних та логічних узагальнень тощо.

Основні результати дослідження. Результати проведеного дослідження сучасного стану продовольчої безпеки країни свідчать про її недостатній рівень. Згідно Глобального індексу продовольчої безпеки (GFSI 2022), Україна перебуває на останньому місці серед країн Європи за станом національного забезпечення продовольчої безпеки та на 71-му місці у світі (57,9 балів зі 100) серед 136 країн світу [1].

За показником «Доступність продуктів харчування» у 2022 р Україна перебувала на 93-му місці у рейтингу та останньому серед країн Європи.

За показником «Сталість та адаптивність» –94-е місце у рейтингу та на останньому у Європи.

За показником «Фактор якості та безпечності їжі» – 52-е місце у рейтингу.

Висновки. Дефіцит білків тваринного походження (на сьогодні світовий дефіцит білка складає 28 млн т/рік) має негативні наслідки для здоров'я людини. Подолати світовий дефіцит білку у раціоні людства можна за рахунок збільшення обсягів світового та вітчизняного виробництва риби, яка є важливим джерелом забезпечення раціону населення планети тваринним білком шляхом збільшення її виробництва в умовах аквакультури.

Ключові слова: аграрна політика, продовольча безпека, продовольча система, стійкість продовольчої системи, інноваційний розвиток, аквакультура, риба, сталє виробництво.

Innovative development of domestic fisheries as a factor for increasing the sustainability of the country's food system

Viktor Yemtsev,

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Technology of Meat, Fish and Seafood Products, National University of Life Resources and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5684-186X>

Galyna Yemtseva,

Senior Lecturer, Department of Economics and Law, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-9375-0254>

Abstract: *Conflict situations in the world endanger the possibility of ensuring the necessary level of food security in the world, due to the destruction of production capacities and technological chains of food production, the blocking of sustainable logistics channels for its supply to the world market, etc.*

Importance of the study. Guaranteed and stable provision of food to humanity, in the quantities necessary for active life, is a common problem for all countries of the world and therefore requires constant monitoring of the state of food security in each country. The importance of conducting the study of the current state of food security in Ukraine, in conditions of war, is due to the fact that the country is among the TOP-10 of food exporters in the world.

Brief description of research methods. The conducted research was based on the application of such methods as: qualitative analysis and synthesis, economic and statistical analysis, comparisons, analytical and logical generalizations, etc.

Main results of the study. The results of the study of the current state of food security in the country indicate its insufficient level. According to the Global Food Security Index (GFSI 2022), Ukraine takes the last place among European countries in terms of national food security and is on the 71st place in the world among 136 countries of the world [1].

According to the indicator "Food availability", Ukraine handles the 93rd place in the world and the last in Europe.

According to the indicator "Sustainability and adaptability", the country takes the 94th place in the ranking.

According to the indicator "Food quality and safety factor" - 52nd place in the ranking.

Conclusions. The deficit of animal proteins (today the global protein deficit is 28 million tons/year) has negative consequences for human health. The global protein deficit in the human diet can be resolved by increasing the volume of global and domestic production of fish, which is an important source of providing the protein diet for the world's population that can be done by increasing the production of aquaculture.

Keywords: *agricultural policy, food security, food system, food system sustainability, innovative development, aquaculture, fish, sustainable production.*

Постановка проблеми. Згідно базових нормативних документів ООН, голод, на сьогодні, має залишитися в минулому, бо у світі виробляються достатні обсяги продовольства, щоб задовольнити потреби всього населення планети. Однак, згідно Доповідям про стан продовольчої безпеки та харчування у світі (SOFI) за останні чотири роки виявили тривожну тенденцію

[2]. Так, якщо з 2015 р. у світі був незначний прогрес у зменшенні голоду, то з 2020 р. почала зростати частка людей, які могли зіткнутися з голодом. Так у 2019 р. ця частка становила 8%, у 2020 р – 8,5%, а у 2023 р. вона склала 9,15% населення планети. Тобто з голодом у 2023 р. могло зіткнутися на 152 млн людей більше, ніж у 2019 р. Крім цього, понад 3,1 млрд людей на планеті (понад 39 % населення світу) не могли дозволити собі здорове, якісне та збалансоване харчування [2].

Тому досягнення нульового голоду до контрольної дати (2030 р.) є малоімовірним, оскільки зміна клімату, військові конфлікти, економічні потрясіння, нерівність доходів та умов життя населення в різних країнах світу вже призвели до того, що населення 74 країн, де працює Всесвітня продовольча програма (WFP), все ще відчувають серйозний голод. Так 343 мільйони людей гостро голодують, а 1,9 мільйона людей перебувають на межі голоду [3,4].

Інноваційні підходи щодо вдосконалення технологій виробництва в агропромисловому секторі здатні поліпшити забезпечення людства продовольством, зменшити імпортозалежність і підвищити продовольчу стійкість багатьох країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню та вирішенню питань забезпечення продовольчої безпеки присвячені роботи багатьох вчених. На глобальному рівні вони розглядалися в роботах Антощенкової В. [5], Кучечук Л. [6], на національному рівні – Бойко В. [7], Кваші С. [8], Коваленко О., Лузана Ю. Сичевського М., Юзефович А. [9] та інших. Питання інноваційного підходу у сфері продовольчої безпеки розглядалися Таран Є. [10] та іншими вченими.

Однак в цих працях не повністю розкриті сучасні тенденції, які полягають в тому, що забезпечення необхідного рівня продовольчої безпеки в світі можливе лише на засадах нової постіндустріальної цивілізації,

найсуттєвішими ознаками якої є саме інноваційна модель розвитку. Вона потребує від держави сучасних підходів до визначення пріоритетних напрямків, нових інструментів і засобів для використання ресурсного потенціалу та зміцнення продовольчої безпеки України з урахуванням досвіду інноваційного розвитку агропродовольчого сектору розвинених країн світу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Саме тому подальші дослідження рівня продовольчої безпеки, існуючого в Україні в умовах війни та можливостей використання інноваційного розвитку для його покращення, в тому числі за рахунок розвитку вітчизняної аквакультури, є актуальними.

Мета статті Дослідити сучасний стан та тенденції формування продовольчої безпеки країни та можливі напрямки покращення її стану за рахунок інноваційного розвитку вітчизняної аквакультури.

Методологія Під час проведення дослідження застосовувались економіко-статистичні (ряди динаміки, індексний та факторний аналіз, порівнянь, аналітичних та логічних узагальнень) та діалектичні (аналізу та синтезу, індукції і дедукції,) методи наукового пізнання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У базових документах ФАО сутність поняття «продовольча безпека» визначається як «стан, що характеризується постійним фізичним, соціальним та економічним доступом усіх людей до достатнього за обсягом, поживністю та безпечністю продовольства, яке необхідне для здорового та активного життя» [4, р.3].

Результатом подальшого розвитку основних принципів щодо вирішення проблеми подолання голоду в світі стало прийняття Радою ФАО у 2004 р. добровільних керівних принципів [11,12]. Прийняття цих принципів стало першою спробою ФАО щодо інтерпретації економічного, соціального і культурного права населення на стабільне і гарантоване продовольче забезпечення на постійній основі

Україна підтримала добровільні керівні принципи і у Законі України «Про продовольчу безпеку України» визначило поняття «продовольча безпека» як «соціально-економічне та екологічне становище, за якого всі соціальні і демографічні групи населення стабільно та гарантовано забезпечені безпечним і якісним продовольством у необхідній кількості та асортименті, необхідних і достатніх для фізичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров'я населення України» [13, с.1].

Стабільне та гарантоване забезпечення населення країни якісним і безпечним продовольством є завданням продовольчої системи. Існує наступне визначення продовольчої системи: «продовольча система – усі учасники ланцюга виготовлення харчових продуктів (від первинного виробництва до реалізації продукції споживачеві), їх взаємозв'язана діяльність по створенню доданої вартості, пов'язана з виробництвом, змішуванням, переробкою, розподілом, споживанням та утилізацією харчових продуктів. Продовольчі системи охоплюють усі харчові продукти та продукти первинного виробництва, включаючи продукцію рослинництва і тваринництва, лісового господарства, рибальства та аквакультури, а також економічні, соціальні та природні умови в яких взаємодіють різні виробничі системи» [14]. Під стійкістю продовольчої системи ми пропонуємо розуміти її здатність адаптуватися до поточних кризових явищ, зберігати свою функціональність та повертатися до нормального стану після закінчення поточних кризових відхилень.

Продовольча безпека є важливою складовою національної безпеки і оборони України Так Стратегією національної безпеки України [15] та Стратегією продовольчої безпеки України на період до 2027 р. [16] передбачено, що для гарантування достатку і продовольчої безпеки громадян необхідні ресурси, які у разі їх залучення та ефективного використання, в тому

числі і з зовнішніх джерел, можуть забезпечити стає і динамічне зростання економіки країни з мінімальним негативним впливом на довкілля.

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що військові дії і пов'язані з ними економічні, технологічні, екологічні, інфраструктурні, демографічні ризики, природні катаклізми суттєво погіршили показники доступності харчових продуктів для населення (табл.1). А якщо і відбулось зростання показників доступності, то в основному за рахунок значного зменшення населення внаслідок міграції.

Результати аналізу наведених даних свідчать про те, що поживність та збалансованість харчування українців погіршується і є недостатньо збалансованою за структурою та вмістом поживних речовин [17,19].

Фактична середньодобова поживність раціону пересічного мешканця країни має стійку тенденцію до зменшення і у 2023 р склала близько 2600 ккал. Це на 24,7% менше, ніж в середньому у країнах ЄС. [17,19]. Результати аналізу структури споживання харчових продуктів свідчать, що частка калорійності раціону українців на 74,04% забезпечується за рахунок споживання продукції рослинництва – 1919 ккал, та на 25,96% за рахунок споживання продукції тваринництва – 673 ккал [17]. Це підтверджує наявність дисбалансу у структурі виробництва сільгосппродукції в країні. Так у 2021 р. співвідношення виробництва продукції у рослинництві та тваринництві у загальній структурі агропродукції, відповідно, склало 72% та 28% [19].

Таблиця 1.

Динаміка фактичного споживання основних харчових продуктів в Україні

Основні види продукції	НОНС, кг/рік/людину	1990	2000	2010	2020	2022	2023	Індикатор достатності споживання у 2023 р, %
М'ясо та м'ясні продукти	83,0	78,2	32,8	52,0	53,8	50,9	54,5	65,66
Молоко та молочні продукти	380	373	199,1	206,4	201,9	198,2	198	52,10

Яйця (включаючи яйцепродукти)	290	272	166	290	278	272	253	87,24
Хліб і хлібопродукти	101	141	128,9	111,3	96,6	92,7	100,0	99,0
Картопля	124	131	135,4	128,9	134	132,4	131,3	105,8
Овочі і баштанні культури	161	102	101,7	143,5	164	160,8	132,7	82,42
Плоди, ягоди і виноград	90	47,2	29,3	48,0	48,8	50,9	47,2	52,44
Риба та рибні продукти	23,0	17,5	8,4	14,5	12,3	8,6	8,0	34,78
Цукор	36	50	36,8	37,1	27,8	35,7	27,7	76,94
Олія	13	11,6	9,4	14,8	12,3	12,3	7,4	56,92
Калорійність раціону, ккал	2600	3597	2661	2933	2674	2677	2592	99,69

Таблиця складена на основі джерел [17, 19]

Наслідком цього стало те, що перед війною, середнє споживання білку населенням країни становило 88 г/особу/день (що на 10-18% менше, ніж в країнах ЄС), зокрема білку тваринного походження - 42 г/особу/день (на 20-70% менше), а середнє споживання жирів склало 86 г/особу/день (на 28-80% менше) [17,18,19].

Ступінь незалежності продовольчого ринку країни визначається питомою вагою імпортованих харчових продуктів у загальній структурі їх споживання, балансом зовнішньої торгівлі продовольчими товарами, рівнем самозабезпеченості основними видами продовольства [19,20].

Результати дослідження свідчать, що найвищий рівень імпортозалежності (95%) відмічається по групі «риба і рибопродукти», оскільки відбулось деградація рибного господарства і, відповідно, різке скорочення вилову риби [19,20], що свідчить про наявність суттєвих проблем стосовно доступу та управління вітчизняними водними ресурсами. При цьому слід відзначити, що 90% імпортованих поставок по групі «риба і рибопродукти»,

припадає на види риб, які видобуваються виключно у водах морських економічних зон інших держав, що пов'язано з особливостями їх біологічного циклу [20,21,22].

Критичний стан у рибному господарстві країни, що був до війни, суттєво погіршився під час війни, коли промислове рибальство в Азовському та Чорному морях було заблоковане в умовах повної заборони навігації.

Наведені висновки підтверджуються офіційними даними Глобального індексу продовольчої безпеки (GFSI), згідно якого Україна за підсумками 2022 р. за станом національного рівня забезпечення продовольчої безпеки перебуває на останньому місці серед країн Європи та на 71-му місці у світі серед 136 країн світу [1]. У 2021 р Україна займала – 58-ме місце у світі (62 бали).

Саме тому, на сьогоднішній день, одним із основних завдань Міністерства аграрної політики та продовольства України є реалізація державної стратегії і політики, спрямованих на інноваційний розвиток АПК і, особливо, вітчизняної аквакультури [14,15,16, 22].

Враховуючи, що по групі «риба і рибопродукти» склався найвищий рівень імпортозалежності, розглянемо більш детально причини такого стану та можливі шляхи їх подолання.

Світове рибне господарство поділяється на дві підгалузі: рибальство, метою якого є вилов риби і добування морського звіра; та рибництво, роль якого полягає у збереженні і поліпшенні рибних запасів у природних водоймах та розведення риби у штучних водоймах (аквакультура) [27].

Результати проведених досліджень свідчать, що загальні обсяги промислового вилову риби і аквакультури в світі у 1986 р. становили 101,8 млн т, у 2018 р. – 178,5 млн т, а у 2022 р. – 185,4 млн т [27].

Відбулось зростання добичі у 1,82 рази. що забезпечило споживання 20,7 кг/люд/рік риби та рибопродуктів [27].

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Це зростання було забезпечене зростанням світових обсягів вилову риби (лише промислове рибальство) з 86, 9 млн т у 1986 р. до 91,4 млн т – у 2022 р. або у 1,05 рази [27].

Обсяги добичі в умовах аквакультури, за той же період, зросли до 130,9 млн т. або у 8,79 разів. У 2022 р. виробництво риби в умовах аквакультури (51% від загальної добичі)) вперше перевищило виробництво у рибальстві, а внутрішньою аквакультурою було вироблено 62,6% від загальної кількості водних тварин, що вирощуються [27]. Це свідчить про важливу роль аквакультури у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Як свідчать результати проведеного дослідження, у 70-80 рр. минулого століття Україна займалась океанічного рибальством та рибальством у морських прибережних водах Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водоймах (табл. 2). Імпорт риби та рибопродуктів у загальному обсязі їх споживання у 1991 р. становив близько 6-8% і проводився, в основному, для забезпечення розширення номенклатури та асортименту товарів на ринку [16,19,21,22,26,27].

Проте перманентні системні економічні кризи в економіці країни та корупція призвели до того, що потужний риболовецький флот був приватизований та за різними, у тому числі кримінальними, схемами був фактично розкрадений, а обсяг загального виробництва рибопродукції у 2021 р. скоротився у 12,2 рази проти 1990 р. [21,22,27]. Це призвело до значного зменшення середньодушове споживання рибної продукції власного виробництва [17,19] .

Таблиця 2.

Динаміка вилову риби та добування інших водних живих ресурсів в Україні, (т)

	Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів				у т.ч. вилов риби
	у т.ч. за видами водоймищ				
	усього	у внутрішніх водоймах	у виключній (морській) економічній	у виключних (морських) економічних зонах інших держав	

			й зоні України			
1990	1052323	136 232	157848	299010	459235	834983
2000	350087	38 210	56990	175033	79854	346699
2010	218681	38 364	69725	110592	-	215017
2020	91342	41 769	31290	-	-	69063
2021	86753	38 798	29087	-	-	71907
2022	33820	23820	10000	-	9959	23790
2023	38200	11190	415	-	12944	25256
2023 до 1990, %	3,63	8,21	0,2	-	2,8	3,02

Таблиця складена на основі джерел [19, 21, 22, 26, 27]

Ще одним фактором, який негативно впливає на сучасну ситуацію і стан внутрішнього ринку риби та рибопродуктів, є те, що в Україні назриває дефіцит навіть річкової риби. Так, порівняно з 2013 р., її популяція в окремих річках скоротилася до 70%. За прогнозами експертів Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, якщо не вжити термінових заходів, вже з 2026 р. доведеться імпортувати і річкову рибу [22].

З початком війни значних майнових збитків зазнали рибницькі господарства у більшості областей України. Зокрема, пошкоджень продовжують зазнавати стави, гідротехнічні споруди, інші споруди (пристрої), будівлі, виробниче обладнання та інше майно, фіксується загибель риби. Деякі території заміновані, що унеможливорює доступ до них та проведення технологічних операцій. Промислове рибальство з 2022 р зупинилось в умовах повної заборони навігації на значних за площею ділянках акваторій територіальних вод України. При цьому, промислове рибальство в Азовському та Чорному морях було фактично заблоковане.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

В цих у мовах, у 2023 р. загальний обсяг добування (вилову) водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав лише 38,2 тис т [22].

В умовах аквакультури було вироблено 18 621 т водних біоресурсів, з яких було реалізовано – 9 175 т товарної продукції. Порівняння тенденцій у розвитку світової та вітчизняної аквакультури свідчить про значні існуючі резерви виробництва риби в країні за рахунок інноваційного розвитку вітчизняної аквакультури

Висновки. Імпорт продовольства під час повномасштабної війни зростає через неспроможність вітчизняних виробників повністю та самостійно задовольнити попит, існуючий на внутрішньому ринку. Ситуацію з забезпеченням населення країни тваринними білками можна вирішити за рахунок розвитку вітчизняної аквакультури.

Враховуючи сучасні зміни у структурі, обсягах імпорту та його значення для забезпечення продовольчої безпеки України, доцільно створити національну програму стимулювання інноваційного розвитку аквакультури, передбачити надання державної підтримки, пільгових режимів оподаткування, популяризації аквакультури у бізнес-середовищі.

Список використаних джерел

1. Global Food Security Index 2022. Economist Impact.: URL:https://impact.economist.com/sustainability/project/foodsecurity-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf (дата звернення 10.08.2025)
2. Стан Продовольчої безпеки та харчування в світі у 2024 р., URL:<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ffb79f08-bf03-404a-9ad3-f8ef9c3c9e6b/content/cd1254en.html#gsc.tab=0> (дата звернення 10.08.2025)

3. Global Hunger Index. (2023), URL:<https://www.globalhungerindex.org/>(дата звернення 10.08.2025)
4. WFP 2025 Global Outlookhttps://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000162840/download/?_ga=2.98078367.1045080564.1745838682-1871173570.1745838682 URL: (дата звернення 01.08.2025)
5. Антощенкова, В., Семперович, І. Основи глобального продовольчого забезпечення. *Економіка та суспільство*, 2024, №59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-26> (дата звернення 18.10.2025)
6. Кучечук Л. Світова продовольча безпека: тенденції та виклики. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносин. Економіка. Країнознавство. Туризм»*. 2022. № 16. DOI: <https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-16-04> (дата звернення 16.10.2025)
7. Бойко В., Бойко Л. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. *Економіка та суспільство*. 2022. № 41. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27> (дата звернення 12.10.2025.)
8. Кваша С., Павленко О., Вакуленко В. Продовольча незалежність України за окремими товарними групами споживання в умовах сьогодення. *Економіка та суспільство*. 2024. №60. DOI:<https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-32> (дата звернення 01.08.2025)
9. Стратегічний потенціал продовольчої системи України: монографія / Сичевський М.П. та ін. Київ. ННЦ «ІАЕ», 2020. 164 с.
10. Таран Є. І. Інноваційні засади публічної політики у сфері продовольчої безпеки в Україні: аналіз сучасного стану та рекомендації для України. *Актуальні проблеми інноваційної економіки та права*. 2023. № 4

11. FAO 1996. Rome Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Access mode, URL:<https://www.fao.org/fao-stories/article> (дата звернення 12.08.2025)
12. Добровольные руководящие принципы. ФАО. URL:<http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf> (дата звернення 10.08.2025)
13. Про продовольчу безпеку України: Закон України № 8370 від 29.12. 2011 р. URL:<https://ips.ligazakon.net/document/> (дата звернення 10.08.2025)
14. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова КМУ № 179 від 3 березня 2021 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25> (дата звернення 12.06.2025)
15. Стратегія національної безпеки України. Безпека людини - безпека країни. Указ Президента України № 392/2020 від 14.09.2020р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2024-%D1%80#Text>(дата звернення 10.06.2025)
16. Стратегія продовольчої безпеки України на період до 2027 року Розпорядження КМУ від 23.07.2024 р. № 684-р URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>(дата звернення 10.07.2025)
17. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України, 2021»., URL:<https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 05.06.2025)
18. Офіційний сайт ФАО. URL:<https://www.fao.org/statistics/ru/>(дата звернення 10.08.2025)
19. Статистичний щорічник.2022. URL:<https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 06.06.2025)

20. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля України.2021» , URL:<http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення 08.06.2025)
21. Публічний звіт т.в.о. голови державного агентства меліорації та рибного господарства України І.Клименка за 2023 р. URL:https://darg.gov.ua/files/26/02_15_zvit.pdf (дата звернення 09.06. 2025)
22. Публічний звіт голови державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм В.Невеселого за 2024 р. URL:https://darg.gov.ua/files/31/02_12_zvit2024.pdf (дата звернення 12.07.2025)
23. State Statistics Service of Ukraine. (2024). URL:<https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 12.07.2025)
24. Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 р. Розпорядженням КМУ № 1163-р від 15.11.2024 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2024-%D1%80#Text> (дата звернення 17.06.2025)
25. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2022). Draft Recovery Plan for Ukraine. Materials of the working group «New Agrarian Policy». URL:<https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarianpolicy.pdf> (дата звернення 12.07.2025)
26. Столмакова А.І., Мартинюк І.О., Штабський Б.М. та ін. Популярно про харчування. Київ, Здоров'я, 2003. 272 с.
27. FAO. 2024. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action. Rome. URL:<https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture/en> (дата звернення 10.08.2025)
28. Добування водних біоресурсів. 1990-2021 рр. URL:<https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 03.06.2025)